

“BAYOZI YANGI” TO’PLAMIDAGI HUVAYDO G’AZALLARIDA FORS-
TOJIK SO‘ZLARINING QO‘LLANILISHI

Najmiddinova Dildorabegim Otabek qizi

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti
universiteti Matnshunoslik va manbashunoslik
fakulteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928483>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali Huvaydoning fors-tojik tiliga xos bo‘lgan bejirim so‘zlardan qanday foydallanganligi, ushbu so‘zlarning go‘zal ma‘nolariga to‘xtalib o‘tamiz. Huvaydoning lirikasi, uning g‘azallari va oshiqona baytlari orqali bilmagan narsalarimizni bilib olamiz.

Annotation: Through this article, we will focus on how Huvaydo used the beautiful words typical of the Persian-Tajik language, and the beautiful meanings of these words. Through Huvaydo's lyrics, his ghazals and love verses, we can learn what we don't know.

Kalit so‘zlar: Huvaydo, bayoz, g‘azal, fors-tojik so‘zlari

Gulshan tomonidan yozilan “Bayozi yangi” deb ataluvhchi to‘plamda ko‘pgina g‘azallar keltirilgan bo‘lib. ular har xil mavzularda va bir nnecha xil shakllarda yozilgan. G‘azallarda esa eski turkiy, fors-tojik, arab tiliga xos so‘zlarni ham uchratishimiz mumkin. Ushbu g‘azallar Muqimiy, Navoiy, Furqat, Huvaydo, Xironiy, Samarqandiy kabi bir necha shoirlarga tegishli. Ulardan Huvaydo g‘azaliga to‘xtalib o‘tishni joiz deb topdim.

Huvaydo o‘z zamonasining ilg‘or fikrli farzandi, mutaffakiri sifatida jamiyatda duch kelgan muammolarni oqilona hal etishga, buning uchun tasavvuf va islamiy dinining barcha imoniyatlaridan foydalanishga harakat qildi. U xuddi xoziq tabib simgari ish ko‘rdi: zamondoshlarini allohning yo‘liga, ya‘ni tasavvuf yo‘liga kirishga dav‘at etishdan oldin o‘zining bu yo‘lga kirishdagi iztirob, ikkilanish, mashaqqat va uqubatlarini ro‘y rost bayon etdi.

“Bayozi yangi” to‘lamini ko‘rib chiqar ekanman, unda keltirilgan Huvaydoning g‘azallari o‘zining jiloligi va go‘zal ohangdorligi bilan o‘ziga rom etdi. Gulshan ham o‘zining ushbu to‘plamini aynan Huvaydoning g‘azallari bilan boshlagani esa so‘zimning yaqqol isboti...

Beadad mandin duo ey chori yor bo safo

Manga bakru amr ashmon ayon Murtazo

بيعدد مندين دعای چاری یار باصفا

سیزکا بوبکرو عمر عثمان مرتضی

Ushbu baytda “**chori yor**”, “**bosafo**”, “**ashmon**”, “**murtazo**” kabi soʻzlar fors-tojik tiliga xos boʻlib, chori yor – do stim, bosafo – sahar tong. ashmon – xafachilik, murtazo – koʻngil toʻq degan maʼnolarda kelgan. Yaʼni, sahar tongda duo qilish mandandir doʻstim, mandan koʻngiling har na toʻq boʻlsin degan maʼno baytda keltirilgan.

Sadqa halosim birla ey ol ashobi Rasul

Ruhingizga qoʻl ochib shomu sahar aylay duo

Baytda keltirilgan “**shom**” “**sahar**” soʻzlari ham fors-tojik tiliga oid boʻlib, shom-kechqurun sahar – tong, yorugʻlik yoyilgan vaqt demakdir.

Torta ohir javr mehnat ushbu foniy dunyoda

Ummat ersang boʻlgʻil emdi yayra, ey Mustafo

تارتا احير جور محنت اوشبو فانی دنیادا

ومت ارسنگ بولغیل ایمدی بیرا ول مصتفا

“**foniy**” forscha soʻz boʻlib, oʻtar-ketar degan maʼnolarga ega. Butun hayoti va faoliyati davomida naqshbandiya gʻoyalariga amal qildi. Qurʼoni Karim gʻoyalarini targʻib etishda soʻz sanʼatining butun imkoniyatlaridan mohirlik bilan foydalandi. Bu bilan oʻzbek mumtoz adabiyoti ravnaqiga, tasavvuf gʻoyalararini ijodiy rivojlantirishga salmoqli hissa qoʻshdi.

Birisi sodiqu etiqocd avjida badrisar

Birisi adlu-adolat burjida shamsu famo

Baytdagi qoʻllangan “**badrisar**” “**shamsu famo**” soʻzlar maʼnosi naqadar goʻzal, naqadar nozik. Uning maʼnosi baytga yanada ham koʻrk baxsh etgan. Badrisar- toʻlinoy, shamsu famo – quyosh misoli daho. Huvoydo fors-tojik tiliga oid shirin va xushzabon soʻzlarni qoʻllab, gʻazallarni yanada ham bejirim qiladi.

Birisi hilum hayo oqimida bahri hayo

Birisi lutfu karam oʻzagida koni saxo

“**Bahri hayo**” “**koni saxo**” kabi oʻxshatishlar noyobligi esa baytga qoʻshimcha urgʻu baxsh etgan. Bahri hayo- ibosi dengiz misoli, koni saxo –saxovatga boy. Saxo soʻzi “saxovat” soʻzining qisqartmasi.

Nuri chashm haydar karrorni zolim burid

Qip-qizil qongʻa boʻyab qildir shahid balo

Ey Huvaydo oshiq eli ushbu suzni erdilar

Sabrin bolboladur ziyon bolqazo

Huvaydo devoniga kirgan g'azallarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, u arab va forsiy tillarda bitilgan Payg'ambarlar tarixini, islom dini tarixini, payg'ambar Muhammad alayhissalom hayotini chuqur bilgan. Ko'rib turganingizdek o'z g'azallarida islom tasavvufi buyuk shaxslarning ilg'or g'oyalarini uyg'unlashtirishga, zamondoshlari qalbiga ilohiy ishqni kuchaytirishga harakat qilgan. Baytda **"nuri chashm"** so'zi ko'zimning nuri, **"bolbola"** ustiga ustak degan ma'nolarni anglatadi.

Huvaydo yerdagi hayotdan uzilib, samoviy xayolot olamida, mistik olamda yashamadi, dunyoviylik va ilohiylikni bir-biriga qarshi qo'ymadi, balki zamondoshlarini bu dunyo noz ne'matlaridan yuz o'girmaslikka, ko'z yumib ochguncha o'tib ketadigan qadrli umrni qadrlashga chaqiradi.

"Bayozi yangi" to'plamining aynan Huvaydo g'azallari bilan boshlanishi bejizga emas. Uning fors-tojik tiliga xos bejirim jumalari, ulug' shaxslarni tilga olishi to'plamni yanada boyitdi. Va, albatta, biz bilmagan go'zal jumalar bilan g'azal ko'rkiga ko'rk bag'ishladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulshan. "Bayozi yangi"
2. P. Kattayev . "Tasavvuf namoyondalari" maqola
3. A.Abdullayev . "Tasavvuf va uning namoyondalari".
4. [https:// ziyo.uz](https://ziyo.uz)
5. <https://kh-davron.uz>
6. <https://slibrary.uz>
7. Farxang elektronny fors-tojik lug'ati

